

MASALA VA MASHQLAR YECHISH ORQALI O‘QUV-IJODIY FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Toshpo‘latova Maftuna Ibragimjon qizi

Nizomiy nomidagi UZMPU Biologiya yo‘nalishi talabasi
toshpo‘latovamaftuna01@gmail.com

Ismatov Mirjalol Uyg‘un o‘g‘li

Nizomiy nomidagi UZMPU Biologiya yo‘nalishi talabasi
mirjalolismatov@gmail.com

Abdurahmonova Qizlarxon Ismatilla qizi

Nizomiy nomidagi UZMPU Biologiya yo‘nalishi talabasi
qizlarxonabdurahmonova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612801>

Annotatsiya: Ushbu maqolada biologiyani o‘qitishda masala va mashqlar yechish orqali o‘quv-ijodiy faoliyatini tashkil etish, an’anaviy darslardan sezilarli darajada farq qilishi hamda o‘quvchi faol subyektga aylanishi, mustaqil fikrlash, tahlil qilish va umumlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishi haqida ma’lumotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Masala, mashq, o‘quv-ijodiy faoliyat, mustaqil fikrlash, tahlil qilish, tanqidiy fikrlash.

Аннотация: В данной статье освещены сведения об организации учебно-творческой деятельности посредством организации задач и упражнений в преподавании биологии, что существенно отличается от традиционных уроков, а также о том, что учащийся становится активным субъектом, развивает навыки самостоятельного мышления, анализа и обобщения.

Ключевые слова: задача, упражнение, учебно-творческая деятельность, самостоятельное мышление, анализ, критическое мышление.

Annotation: This article highlights information about the organization of educational and creative activities through organizing problems and exercises in teaching biology, which differs significantly from traditional lessons, and develops the student's ability to become an active subject, independent thinking, analysis, and generalization.

Keywords: problem, exercise, educational and creative activity, independent thinking, analysis, critical thinking.

KIRISH. Masala va mashqlar yechish orqali o‘quv-ijodiy faoliyatini tashkil etish, an’anaviy darslardan sezilarli darajada farq qiladi. Bu usulda o‘quvchi faol subyektga aylanadi, mustaqil fikrlash, tahlil qilish va umumlashtirish qobiliyatlarini rivojlantiradi. O‘qituvchi esa, faqatgina bilim beruvchi emas, balki o‘quv jarayonini boshqaruvi, yo‘naltiruvchi va murabbiy vazifasini bajaradi. Masalalar va mashqlarning turli murakkablik darajasi va o‘quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Differensiatsiyalashgan yondashuv har bir o‘quvchining o‘z sur‘atida va o‘z imkoniyatlari darajasida bilim olish imkoniyatini beradi.

O‘quv-ijodiy faoliyatning samaradorligi, tanlangan masala va mashqlarning sifatiga bevosita bog‘liq. Ular hayotiy vaziyatlarga yaqin bo‘lishi, o‘quvchilarni qiziqtirishi va ularning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. Masalalarni yechish jarayonida o‘quvchilar nafaqat bilimlarini qo‘llaydilar, balki yangi bilimlarni kashf etadilar, mulohaza yuritish va muammoli vaziyatlardan chiqish yo‘llarini topish qobiliyatlarini oshiradilar. Shuning uchun muloqot va hamkorlik muhitini yaratish, guruhlarda ishlash, fikr almashish va bir-birlaridan o‘rganish imkoniyatlarini ta‘minlash muhimdir.

Bundan tashqari, masala va mashqlar yechish orqali o‘quv-ijodiy faoliyatini tashkil etish, o‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholash va o‘z-o‘zini tarbiyalash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ular o‘z ishlarini tahlil qilishlari, xatolarini aniqlashlari va ularni tuzatish yo‘llarini topishlari mumkin. Bu esa o‘quv jarayoniga mas‘uliyatlilik va mustaqillikni olib kiradi. Natijada, o‘quvchilar

chuqurroq va mustahkam bilim egallaydilar, fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatlari rivojlanadi, ijodiy salohiyati ochiladi va hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar.

O‘qitish jarayonining tuzilishi

Ushbu jadvaldan ma’lumki, ta’lim jarayonining maqsadi va mazmuni umumlashtirilgan holda ifodalanadi va ta’lim elementlarini (o‘qitish, o‘qitish, o‘qitish va baholashning maqsadi) belgilaydi. Umumiy maqsad va ma’no ta’lim maqsadlarini aniqlashtirish orqali ifodalanadi, ta’lim va o‘qitish jarayonlari sozlanadi, shuningdek, ta’lim oluvchilarning o‘zlashtirish darajasi oldindan tekshiriladi. Shuningdek, yo‘l qo‘yilgan xatolarni tuzatish haqida ta’lim maqsadi, o‘quvchi va o‘qituvchiga ma’lum qilinadi, natijada ta’lim sohasida amalga oshiriladigan ishlar tizimiga tegishli o‘zgartirishlar kiritiladi[1;3].

Mashqlarni turli xil shakllarda, masalan, ijodiy loyihalar, vazifalar va o‘yinlar ko‘rinishida tashkil etish o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi. Bu jarayonda o‘quvchilarning faol ishtiroki, ularning fikr va g‘oyalarini erkin ifoda etishi, o‘z bilim va ko‘nikmalarini amaliy faoliyatda sinovdan o‘tkazishi muhim o‘rin tutadi. Demak, mashqlar orqali o‘quv-ijodiy faoliyatini tashkil etish, nafaqat bilimlarni egallash jarayoni, balki o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga, erkin fikr bildirishga va o‘z g‘oyalarini amaliyotga tadbiiq etishga qaratilgan kompleks bir jarayondir.

O‘quvchining o‘quv-ijodiy faoliyatini mashq asosida tashkil etish uchun professor-o‘qituvchi topshiriqni rejalashtiradi, o‘quvchi tomonidan uni bajarishni amalga oshiradi va mashq asosida o‘quvchining o‘zini o‘zi baholash ko‘nikmasini shakllantiradi. O‘quvchining ko‘nikmalarini rivojlantirish va o‘quv faolligini yaratish uchun mashg‘ulotlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Mashqlarni bajarish fanni o‘qitish o‘quv vazifasini amalga oshirishda va o‘quvchilarning o‘quv-tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishda ijobiy ahamiyat kasb etishini inobatga olish lozim. U.A.Komenskiy materialni puxta va asosli o‘zlashtirishga katta ahamiyat beradi, mustahkam poydevor yaratish va ta’limni o‘zaro chambarchas bog‘liqlikda olib borish zarurligini ta’kidlaydi. Har bir mavzu majburiy hajmda qisqa va aniq ifodalanishi kerak. O‘tilgan mavzuni mashq qilish va takrorlash o‘quvchilarning uni puxta o‘zlashtirishiga olib keladi. Darsda takrorlangan material xotirada yaxshiroq saqlanib qoladi. U ovoz chiqarib takrorlash juda foydali ekanini ko‘rsatadi [2;3].

Mashq - o‘z bilimlarini chuqurlashtirish va tegishli ko‘nikma va malakalarni shakllantirish maqsadida harakatlarni og‘zaki va yozma ravishda takrorlash. Mashq qilish - ta’lim oluvchilarning o‘z qobiliyatlari, bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishga qaratilgan faoliyati [1;3].

O‘tilgan mavzuni mashq qilish va takrorlash o‘quv jarayonining ajralmas qismidir. Faqatgina yangi ma’lumotlarni o‘rganish yetarli emas, balki o‘rganilgan bilimlarni mustahkamlash, tushunchalarni chuqurlashtirish va ularni amalda qo‘llashni o‘rganish ham muhim ahamiyatga ega. Mashqlar orqali o‘quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko‘rishlari, qiyinchiliklarni aniqlashlari va kamchiliklarini bartaraf etishlari mumkin.

O‘qitish (aqliy va amaliy mashqlar) - bu ta’lim oluvchilar tomonidan bilimlarni o‘zlashtirish jarayonining o‘ziga xos xususiyati bo‘lib, unda tayanch nazariy asoslarni o‘zlashtirgandan so‘ng turli o‘quv materiallarida bir xil harakatlarning ko‘p marta takrorlanishi kuzatiladi. O‘zlashtirilgan bilimlar va shaxsiy tajriba bilimlar manbai bo‘lib xizmat qiladi. O‘qituvchi topshiriqni bajarish joyi va vaqtini belgilaydi, topshiriqni shakllantiradi, uning bosqichma-bosqich bajarilishini nazorat qiladi va boshqaradi, shuningdek, yakuniy natijalarni tekshiradi. Bunday muhitda o‘quvchilar bir-biridan ko‘proq o‘rganadilar va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini yanada kengaytiradilar.

Mashqlarni bajarish, yangi bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida ham muhim rol o‘ynaydi. O‘rganilgan nazariy material amaliyotga tatbiq qilinayotganda, o‘quvchilar o‘zlarini yangi vaziyatlarda sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladilar, bu esa ularning mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O‘rganish jarayonining interaktivligi orqali o‘quvchilar nafaqat bilim olishadi, balki yanada qiziqarli va samarali tarzda o‘z bilimlarini kengaytirishlari mumkin. O‘qish jarayonida, ayniqsa, yangi materiallarni o‘rganish vaqtida, mashqlarni bajarayotganda, o‘quvchilar o‘z bilimlarini tahlil qilish, yaxshilash va chuqurroq tushunish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu, shuningdek, o‘qituvchilar uchun ham muhimdir, chunki ular o‘z o‘quvchilarining kuchli va kuchsizlik tomonlarini aniqlab, individual yondashuvlarga asoslanib, qo‘shimcha yordam ko‘rsatishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jurayev B.T. Pedagogik va psixologik fanlarni o‘qitish metodikasi : o‘quv qo‘llanma.- Buxoro : Fan va ta‘lim, 2022. –326 b.
2. Raxmatov.U.E., Azimov I.T., Tog‘aeva G.O. Biologiyadan PISA topshiriqlarini uzluksiz ta‘lim jarayoniga tadbiq etish metodikasi. Uzluksiz ta‘lim. Ilmiy – uslubiy jurnal. T., 2020. – № 4–son. – V.17–21.
3. Omonkulov, U. (2024). Iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash metodikasi. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari/Aktualnye problemy sotsialno-gumanitarnyx nauk/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(2).
6. To‘xtaxodjayeva M.X., Nishonova S., Hasanboyev J., Usmonboyeva M., Madiyarova S., Qoldibekova A., Nishonova N., Sayidahmedov N. Pedagogika (pedagogika nazariyasi va tarixi): O‘qituvchilar tayyorlash va pedagogika fani ta‘lim sohasi bakalavriat yo‘nalishi uchun darslik/;— Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. - 400 b.
7. Raxmatov.U.E., Azimov I.T., Tog‘aeva G.O. Biologiyadan PISA topshiriqlarini uzluksiz ta‘lim jarayoniga tadbiq etish metodikasi. Uzluksiz ta‘lim. Ilmiy – uslubiy jurnal. T., 2020. – № 4–son. – V.17–21.